

FANLARNI CHUQUR O‘QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Mirzayeva Donohon Bahodirovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi 2-kurs magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643510>

Annotatsiya. Mazkur maqolada akademik litseylarda fanlarni chuqur o‘qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, fanlararo integratsiya hamda raqamli ta’lim vositalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari yoritilgan. Unda zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, analitik tafakkuri, ijodiy yondashuvi va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, akademik litsey ta’limining mazmuni iqtidorli yoshlarni ilmiy izlanishlarga yo‘naltirish, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog‘lash hamda o‘quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish nuqtayi nazaridan ochib beriladi. Maqolada muammoli ta’lim, keys-stadi, loyiha metodi, debat, “aqliy hujum”, STEAM texnologiyasi va raqamli resurslardan foydalanishning didaktik samaradorligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, innovatsion pedagogik texnologiyalar akademik litsey o‘quvchilarida chuqur bilim, tizimli fikrlash, kommunikativ faollik va ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: akademik litsey, innovatsion pedagogik texnologiya, interfaol metod, fanlarni chuqur o‘qitish, kompetensiyaviy yondashuv, integrativ ta’lim, STEAM, raqamli texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, tadqiqotchilik kompetensiyasi.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-педагогические основы использования инновационных педагогических технологий, интерактивных методов, межпредметной интеграции и цифровых образовательных ресурсов в процессе углубленного изучения предметов в академических лицеях. Особое внимание уделяется развитию самостоятельного мышления, аналитических способностей, творческого подхода и исследовательских компетенций учащихся. Раскрывается значение академического лицейского образования в подготовке одаренной молодежи к научно-исследовательской деятельности, взаимосвязи теоретических знаний с практикой и формировании компетенций XXI века. В статье обоснована дидактическая эффективность проблемного обучения, метода case-study, проектного метода, дебатов, мозгового штурма, STEAM-технологий и цифровых ресурсов. Сделан вывод о том, что инновационные педагогические технологии являются важным фактором формирования глубоких знаний, системного мышления, коммуникативной активности и исследовательских навыков учащихся академических лицеев.

Ключевые слова: академический лицей, инновационная педагогическая технология, интерактивный метод, углубленное обучение, компетентностный подход, интегративное образование, STEAM, цифровые технологии, критическое мышление, исследовательская компетенция.

Abstract. This article examines the scientific and pedagogical foundations of using innovative pedagogical technologies, interactive methods, interdisciplinary integration and digital educational tools in the process of in-depth teaching at academic lyceums. The study

focuses on the development of students' independent thinking, analytical reasoning, creative approach and research competencies. The paper highlights the role of academic lyceum education in preparing gifted students for scientific inquiry, connecting theoretical knowledge with practical activity and developing twenty-first-century competencies. The didactic effectiveness of problem-based learning, case-study, project-based learning, debate, brainstorming, STEAM technology and digital resources is substantiated. The article concludes that innovative pedagogical technologies serve as an important factor in developing deep knowledge, systemic thinking, communicative activity and research skills among academic lyceum students.

Keywords: *academic lyceum, innovative pedagogical technology, interactive method, in-depth teaching, competency-based approach, integrative education, STEAM, digital technologies, critical thinking, research competence.*

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri o'quvchilarga tayyor bilimlar majmuasini berish bilangina cheklanib qolmasdan, ularda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish, ilmiy xulosa chiqarish va olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida intellektual salohiyat, innovatsion fikrlash, raqamli savodxonlik va ijodiy yondashuv har bir shaxsning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim mezonlarga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunida ta'lim oluvchilarning intellektual, ma'naviy-axloqiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, ta'lim sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [1]. Ushbu huquqiy asos akademik litseylar faoliyatida ham ta'lim mazmunini zamonaviy pedagogik talablar asosida takomillashtirish, fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtidorli yoshlarning ilmiy salohiyatini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Akademik litseylar umumiy o'rta ta'limdan keyingi bosqich sifatida o'quvchilarning muayyan fanlarga bo'lgan qiziqishi va qobiliyatini aniqlash, ularni oliy ta'limga tayyorlash, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirish hamda chuqurlashtirilgan bilim berish vazifasini bajaradi. Shu jihatdan akademik litseylarda ta'lim jarayonini an'anaviy yondashuvlar bilangina emas, balki innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, fanlararo integratsiya va raqamli ta'lim vositalari asosida tashkil etish muhim ilmiy-pedagogik ahamiyatga ega. Prezident qarorlarida ham iqtidorli yoshlarni saralash, ularni qo'llab-quvvatlash, akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish hamda o'quvchilarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish vazifalari alohida belgilangan [2]. Bu esa akademik litsey ta'limida fanlarni chuqur o'qitishning mazmuni, metodikasi va texnologik asoslarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi. Akademik litseylarda fanlarni chuqur o'qitish jarayoni faqat nazariy bilimlarni kengaytirish bilan cheklanmasligi kerak. Aksincha, bunday ta'lim o'quvchilarda muammoni aniqlash, tahlil qilish, ilmiy faraz ilgari surish, tajriba o'tkazish, xulosa chiqarish va natijani asoslab bera olish kabi ko'nikmalarni shakllantirishi lozim. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy o'qitish tizimida o'qituvchi asosiy axborot manbai, o'quvchi esa bilimni qabul qiluvchi sifatida namoyon bo'ladi. Bunday yondashuvda o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvi yetarli darajada rivojlanmasligi mumkin. Zamonaviy ta'lim paradigmasi esa o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida ko'radi. Bu yondashuv konstruktivistik ta'lim nazariyasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, unda bilim

o‘quvchining shaxsiy tajribasi, ijtimoiy muloqoti va faol bilish harakati orqali shakllanadi [3]. Shu sababli akademik litseylarda chuqurlashtirilgan ta’limni tashkil etishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi, ularni muammoni mustaqil anglashga, yechim izlashga, tahliliy va ijodiy fikrlashga undovchi metodlardan foydalanish zarur. Ayniqsa, muammoli ta’lim, loyiha metodi, keys-stadi, debat, “aqliy hujum”, klaster, konseptual xarita, laboratoriya-tadqiqot ishlari, STEAM yondashuvi va raqamli platformalar bu borada samarali pedagogik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari. Pedagogik texnologiya tushunchasi ta’lim jarayonini oldindan loyihalash, maqsad, mazmun, metod, vosita va natijalarni tizimli ravishda uyg‘unlashtirishni anglatadi. V.P. Bespalko pedagogik texnologiyani o‘qitish jarayonini aniq maqsadga yo‘naltirilgan, natijasi oldindan belgilangan va takror ishlab chiqarilishi mumkin bo‘lgan didaktik tizim sifatida izohlaydi [4]. Ushbu yondashuv akademik litsey ta’limida ayniqsa muhimdir, chunki chuqurlashtirilgan ta’limda har bir dars aniq maqsad, kutilayotgan natija va baholash mezonlariga ega bo‘lishi lozim. Innovatsion pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etish, o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil izlanish ko‘nikmalarini shakllantirish va o‘qitish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar o‘quvchini tayyor axborotni yodlovchi emas, balki bilimni yaratish, qayta ishlash va amaliyotda qo‘llashga qodir shaxs sifatida shakllantiradi.

Akademik litsey sharoitida innovatsion texnologiyalarning quyidagi imkoniyatlari muhim hisoblanadi:

- birinchidan, ular o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini oshiradi;
- ikkinchidan, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog‘lash imkonini beradi;
- uchinchidan, fanlararo aloqadorlikni kuchaytiradi;
- to‘rtinchidan, o‘quvchilarda tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- beshinchidan, o‘quvchilarni ilmiy izlanish, loyiha yaratish va natijani himoya qilishga tayyorlaydi.

Shu jihatdan innovatsion pedagogik texnologiyalar akademik litsey ta’limining sifatini oshirishda strategik ahamiyatga ega.

Interfaol metodlarning didaktik ahamiyati Interfaol metodlar o‘qituvchi va o‘quvchilar, shuningdek, o‘quvchilarning o‘zaro faol hamkorligini ta’minlovchi o‘qitish usullaridir. Bunday metodlar dars jarayonida o‘quvchilarni fikrlashga, savol berishga, muhokama qilishga, dalil keltirishga, qaror qabul qilishga va o‘z nuqtayi nazarini asoslashga undaydi. N.N. Azizxo‘jayeva hamda J.G‘. Yo‘ldoshevlarining pedagogik texnologiyalarga oid tadqiqotlarida interfaol metodlar o‘quvchining shaxsiy faolligini oshiruvchi, ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi va ta’lim samaradorligini kuchaytiruvchi vosita sifatida talqin qilinadi [5]. Akademik litsey ta’limida ushbu metodlar fanlarni chuqur o‘qitishning asosiy didaktik sharti sifatida qaralishi mumkin.

“Aqliy hujum” metodi o‘quvchilarda erkin fikrlash, qisqa vaqt ichida ko‘plab g‘oyalarni ilgari surish, muammoga turli nuqtayi nazardan qarash ko‘nikmasini rivojlantiradi. Ushbu metod ayniqsa yangi mavzuni boshlashda, muammoli vaziyat yaratishda yoki mavzu yuzasidan o‘quvchilarning dastlabki bilimlarini aniqlashda samaralidir.

Keys-stadi metodi real yoki shartli hayotiy vaziyatlar asosida muammoni tahlil qilishga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchilarda sabab-oqibat aloqalarini aniqlash, muqobil yechimlarni baholash va asoslangan qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Akademik litseyda bu

metod tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar, iqtisodiy bilim asoslari, huquqshunoslik va texnologiya fanlarida ayniqsa samarali qo‘llanishi mumkin.

Loyiha metodi o‘quvchilarning mustaqil izlanish olib borishi, ma’lumotlarni yig‘ishi, tahlil qilishi, amaliy mahsulot yaratishi va natijalarni taqdim etishini ta’minlaydi. Bu metod o‘quvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyasi, jamoada ishlash, vaqtni rejalashtirish, axborot bilan ishlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

Debat metodi o‘quvchilarning muloqot madaniyatini, dalillash, tanqidiy fikrlash, tinglash va qarshi fikrga hurmat bilan munosabatda bo‘lish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu metod akademik litsey o‘quvchilarini oliy ta’limda talab etiladigan ilmiy munozara va akademik muloqotga tayyorlaydi.

Sinektika metodi esa nostandart fikrlash, analogiyalar asosida yechim topish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metod murakkab muammolarni hal qilishda o‘quvchilarning tasavvur doirasini kengaytiradi.

Fanlararo integratsiya va chuqurlashtirilgan ta’lim

Fanlarni chuqur o‘qitish jarayonida integrativ yondashuv alohida o‘rin tutadi. Integratsiya turli fanlar mazmunini o‘zaro bog‘lash, bilimlarni yagona tizimga keltirish va o‘quvchilarda kompleks fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. S.M. Drake va R.C. Burns integrativ ta’limni o‘quvchilarning bilimlarni alohida-alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida idrok etishini ta’minlovchi pedagogik yondashuv sifatida izohlaydi [6]. Akademik litseylarda integratsiya uch asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi. Birinchisi — gorizontal integratsiya bo‘lib, bunda bir mavzu bir nechta fanlar kesimida o‘rganiladi. Masalan, “energiya” tushunchasi fizika, kimyo, biologiya va geografiya fanlari bilan bog‘liq holda tahlil qilinishi mumkin. Ikkinchisi — vertikal integratsiya bo‘lib, u bir fan doirasida bilimlarni oddiy tushunchalardan murakkab nazariyalargacha izchil chuqurlashtirib borishni anglatadi. Uchinchisi — texnologik integratsiya bo‘lib, bunda an’anaviy ta’lim shakllari raqamli vositalar, virtual laboratoriyalar, elektron platformalar va multimediali resurslar bilan uyg‘unlashtiriladi.

Fanlararo integratsiya o‘quvchilarda tizimli fikrlashni rivojlantiradi. Chunki real hayotiy muammolar odatda birgina fan doirasida hal etilmaydi. Masalan, ekologik muammo biologiya, geografiya, kimyo, huquq, iqtisodiyot va texnologiya fanlari bilan bevosita bog‘liq. Shu bois akademik litsey o‘quvchisi muammoni turli fanlar kesimida ko‘ra olishi, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilishi va kompleks yechim taklif eta olishi lozim.

Raqamli ta’lim texnologiyalarining o‘rni Zamonaviy ta’lim tizimini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Elektron ta’lim platformalari, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, onlayn test tizimlari, multimedia taqdimotlari va sun‘iy intellektga asoslangan vositalar o‘quv jarayonining interaktivligini oshiradi. UNESCO hujjatlarida ham raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektidan foydalanish ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchi va o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda tanqidiy fikrlashni shakllantirish bilan uzviy bog‘liq ekani qayd etiladi [7].

Akademik litseylarda raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi didaktik imkoniyatlarni yaratadi:

- o‘quv materialini vizual va interaktiv shaklda taqdim etish;
- murakkab jarayonlarni modellashtirish;
- virtual tajribalar orqali xavfsiz laboratoriya muhitini yaratish;
- o‘quvchilar bilimni tezkor baholash;
- individual ta’lim trayektoriyasini shakllantirish;

- mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish.

Ayniqsa, fizika, kimyo, biologiya, matematika va informatika fanlarida virtual laboratoriyalar, grafik modellashtirish dasturlari, onlayn simulyatorlar va raqamli tajriba vositalari o’quvchilarning mavzuni chuqur tushunishiga yordam beradi. Bunday texnologiyalar abstrakt tushunchalarni aniq tasvirlar, tajribalar va modellar orqali anglash imkonini beradi.

STEAM yondashuvi va ijodiy kompetensiya So’nggi yillarda ta’lim jarayonida STEAM yondashuvi keng qo’llanilmoqda. STEAM — science, technology, engineering, art and mathematics, ya’ni fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika yo’nalishlarini integratsiyalashgan holda o’qitishga asoslangan modeldir. Ushbu yondashuv o’quvchilarning ilmiy tafakkurini, kreativ fikrlashini, loyihalash qobiliyatini va amaliy muammolarni hal etish ko’nikmalarini rivojlantiradi [8]. Akademik litsey sharoitida STEAM texnologiyasidan foydalanish o’quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog’lash imkonini beradi. Masalan, fizika darsida energiya tejamkor qurilmalar loyahasini yaratish, biologiya darsida ekologik muhitni monitoring qilish modeli ustida ishlash, matematika darsida real statistik ma’lumotlarni tahlil qilish, informatika darsida mobil ilova yoki veb-platforma yaratish o’quvchilarda ijodiy va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantiradi. STEAM yondashuvi o’quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki muammo yechimini ishlab chiquvchi, loyihalashtiruvchi, tajriba o’tkazuvchi va natija yaratuvchi shaxs sifatida shakllantiradi. Bu esa akademik litsey ta’limining asosiy maqsadlariga to’liq mos keladi.

Kompetensiyaviy yondashuv va o’quvchi shaxsining rivojlanishi Zamonaviy ta’limda kompetensiyaviy yondashuv asosiy metodologik yo’nalishlardan biri hisoblanadi. Kompetensiya bilim, ko’nikma, malaka, tajriba va shaxsiy sifatlarning muayyan faoliyatda samarali qo’llanishi bilan izohlanadi. Akademik litsey o’quvchilarida quyidagi kompetensiyalarni shakllantirish muhimdir:

Kognitiv kompetensiya — bilimlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish va yangi vaziyatlarda qo’llash qobiliyatidir. Bu kompetensiya muammoli ta’lim, konseptual xarita, tahliliy topshiriqlar va mustaqil izlanishlar orqali rivojlanadi.

Kommunikativ kompetensiya — o’z fikrini ravon, asosli va mantiqiy bayon etish, suhbatdoshni tinglash, muhokamada ishtirok etish va dalil keltirish ko’nikmalarini qamrab oladi. Debat, munozara, guruhli ishlar va taqdimotlar bu kompetensiyani shakllantirishda samarali metodlardir.

Kreativ kompetensiya — yangicha g’oya ishlab chiqish, muammoga noodatiy yondashish va innovatsion yechim taklif eta olish qobiliyatidir. Loyiha metodi, sinektika, STEAM va ijodiy topshiriqlar mazkur kompetensiyani rivojlantiradi.

Tadqiqotchilik kompetensiyasi — ilmiy muammoni aniqlash, ma’lumot yig’ish, tahlil qilish, tajriba o’tkazish va ilmiy xulosa chiqarish qobiliyatidir. Akademik litsey o’quvchilari uchun bu kompetensiya ayniqsa muhim, chunki ular oliy ta’limga tayyorlanayotgan intellektual salohiyatli yoshlar hisoblanadi.

OECD tomonidan PISA tadqiqotlarida kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish va bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo’llash ko’nikmalari o’quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim mezon sifatida baholanadi [9]. Shu nuqtayi nazardan akademik litsey ta’limida innovatsion metodlardan foydalanish xalqaro ta’lim tendensiyalariga ham mos keladi.

Metodik takliflar Akademik litseylarda fanlarni chuqur o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan samarali foydalanish uchun quyidagi metodik shartlarga e’tibor qaratish zarur:

Birinchidan, har bir dars aniq maqsad, kutilayotgan natija va baholash mezonlari asosida loyihalashtirilishi lozim. Darsda qo‘llaniladigan metod mazmun bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi kerak.

Ikkinchidan, interfaol metodlar faqat tashqi faollikni emas, balki chuqur bilish faoliyatini ta’minlashi zarur. O‘quvchilar savol berish, dalil keltirish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va fikrini himoya qilishga yo‘naltirilishi lozim.

Uchinchidan, fanlararo integratsiya mavzuning mohiyatidan kelib chiqib tashkil etilishi kerak. Integratsiya sun’iy emas, balki real ilmiy va amaliy bog‘liqlikka asoslangan bo‘lishi maqsadga muvofiq.

To‘rtinchidan, raqamli texnologiyalar o‘qituvchi faoliyatini almashtiruvchi vosita sifatida emas, balki ta’lim samaradorligini oshiruvchi didaktik yordamchi sifatida qo‘llanishi lozim.

Beshinchidan, o‘quvchilarning mustaqil izlanishlari, loyihalari va taqdimotlari muntazam baholab borilishi zarur. Baholash jarayonida faqat yakuniy natija emas, balki izlanish jarayoni, ijodiy yondashuv, jamoaviy hamkorlik va ilmiy asoslanganlik ham inobatga olinishi kerak.

Xulosa Akademik litseylarda fanlarni chuqur o‘qitish jarayonini innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar asosida tashkil etish zamonaviy ta’limning muhim talablaridan biridir. Chunki bugungi kunda ta’limning asosiy vazifasi o‘quvchiga tayyor axborot berish emas, balki uni mustaqil fikrlovchi, tahlil qiluvchi, izlanishga qodir, ijodiy va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishdan iboratdir. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar o‘quvchilarning bilish faolligini oshiradi, innovatsion pedagogik texnologiyalar esa o‘quv jarayonini tizimli, maqsadli va natijador tashkil etishga yordam beradi. Fanlararo integratsiya bilimlarning yaxlit tizim sifatida shakllanishini ta’minlasa, raqamli texnologiyalar o‘quv jarayonini vizual, interaktiv va moslashuvchan shaklda tashkil etish imkonini beradi. STEAM yondashuvi esa nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog‘lab, o‘quvchilarda ijodiy va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shunday qilib, akademik litsey ta’limida innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning chuqur bilim egallashi, mustaqil fikrlashi, ilmiy tafakkuri va kasbiy yo‘nalganligini rivojlantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda metodik ta’minotni takomillashtirish, o‘qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini oshirish va raqamli resurslardan samarali foydalanish akademik litsey ta’limi sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini rivojlantirish va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4910-son qarori. 2020-yil 3-dekabr.
3. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2006.

4. Bransford J.D., Brown A.L., Cocking R.R. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. — Washington: National Academy Press, 2000.
5. Dewey J. Democracy and Education. — New York: Macmillan, 1916.
6. Drake S.M., Burns R.C. Meeting Standards Through Integrated Curriculum. — Alexandria: ASCD, 2004.
7. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. — New York: Teachers College Press, 2007.
8. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. T
9. a’limda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent: Iste’dod, 2008.
10. Kilpatrick W.H. The Project Method // Teachers College Record. — 1918.
11. Mayer R.E. Multimedia Learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
12. OECD. PISA 2022 Results: Creative Thinking. — Paris: OECD Publishing, 2024.
13. Piaget J. The Psychology of Intelligence. — London: Routledge, 1950.
14. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003.
15. UNESCO. Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-makers. — Paris: UNESCO, 2021.
16. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Sano-standart, 2017.
17. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. — 2008.
18. Yo’ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. — Toshkent: O’qituvchi, 2004.
18. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — Москва: Педагогика, 1989.
19. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — Москва: Педагогика, 1991.
20. Полат Е.С. Метод проектов. — Москва: Академия, 2000.